

Digitalna poljoprivreda u visokoobrazovnim institucijama – projekat TALLHEDA

Nenad Magazin^a, Vladimir Ćirić^{a*}, Aleksandar Sedlar^a, Svetlana Vujić^a,
Branislava Lalić^a, Pavel Benka

^aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad

*autor za kontakt: vladimir.ciric@polj.uns.ac.rs

Projekat: TALLHEDA tallheda.eu
(TRANSFORMING ACCESS TO EXCELLENCE WITH SUCCESSFUL
ALLIANCES OF HIGHER EDUCATION IN DIGITAL AGRICULTURE)

Tallheda je Horizon Widera projekat koji ima za cilj da izgradi novu dugoročnu alijansu za digitalnu poljoprivredu između poljoprivrednih visokoškolskih ustanova iz zemalja proširenja sa vodećim poljoprivrednim univerzitetima i lokalnim i međunarodnim zainteresovanim stranama.

Slika 1. Partneri na projektu.

Zemlje proširenja zaostaju za evropskim prosekom u investicijama u istraživanje i inovacije i naučnoj izvrsnosti. Kao istaknuti primer može se navesti domen digitalne poljoprivrede (DA). Institucije za visoko obrazovanje zemalja proširenja, poput Grčke i Srbije, mogu igrati centralnu ulogu u rešavanju ovog pitanja, ali im je potrebna podrška za postizanje izvrsnosti u istraživanju i obrazovanju u domenu DA. U Belgiji, institucije za visoko obrazovanje su stekle značajno iskustvo uspostavljanjem ekosistema koji podstiče blisku saradnju između institucija za visoko obrazovanje, centara kompetencija, centara za digitalne inovacije i

industrije, koristeći napredne digitalne tehnologije, a sve u korist građana, biznisa i naučnog napretka.

U tom svetlu, TALLHEDA će izgraditi novu dugoročnu alijansu za DA između poljoprivrednih institucija za visoko obrazovanje iz zemalja proširenja sa vodećim poljoprivrednim univerzitetima i lokalnih i međunarodnih zainteresovanih strana. TALLHEDA Alijansa će doprineti podizanju kritične mase visokokvalifikovanih naučnika i uspostavljanju veza sa okolnim ekosistemima, kako bi se podstakao četverostruki heliks inovacija u zemljama proširenja.

Put ka izvrsnosti će biti popločan portfoliom sa više aktera, međusektorskih i međunarodnih komplementarnih akcija za podršku studentima, početnim i iskusnim istraživačima i akademskom osoblju institucija za visoko obrazovanje zemalja proširenja. Ovo će se postići zahvaljujući komplementarnoj stručnosti najvišeg nivoa i saradnji svih partnera, zatim kroz pristup najsavremenijoj infrastrukturi i objektima, mobilnosti osoblja i zajedničke obrazovne i istraživačke aktivnosti. Partneri imaju utvrđenu naučnu reputaciju u DA i posvećeni su uspehu TALLHEDA, a neki od njih su već povezani na zajedničkim istraživačkim projektima.

Glavni cilj projekta je da se ocrta put do izvrsnosti za poljoprivredne institucija za visoko obrazovanje zemalja proširenja, izgradnjom zajedničkog i dugoročnog saveza između njih i okolnih ekosistema. Dugoročno gledano, zemlje proširenja će biti korak bliže reformi svojih institucija u smislu sadržaja i kvaliteta obrazovnih kurseva, pedagoške i upravljačke prakse, kao i istraživačkih i inovativnih kapaciteta, podižući kritičnu masu visokokvalifikovanih naučnika potrebnih za digitalnu tranziciju poljoprivrede širom Evrope. Navedeno će omogućiti razmenu najboljih pedagoških i istraživačkih praksi kako bi se povećali naučni, tehnološki i kadrovski kapaciteti u digitalnoj poljoprivredi i podstakao koncept inovacije četverostrukog heliksa.

Slika 2. Ciljne grupe i motivacija.

Da bi se podržao glavni cilj, predviđeni su sledeći specifični ciljevi:

- Uspostavljanje održivih ekosistema vođenih inovacijama u zemljama proširenja
- Da se postigne uravnotežena cirkulacija talenata
- Izgraditi transnacionalne "istraživačke mostove"

- Uvesti praksu i alate za otvorenu razmenu znanja i podataka
- Ojačati karijere istraživača sa institucija za visoko obrazovanje u zemljama proširenja
- Približiti institucije za visoko obrazovanje u zemljama proširenja sa lokalnim ekosistemima
- Osigurati dugoročnu održivost rezultata projekta

Glavne aktivnosti:

1. **Virtual Innovation Hub:** Centralna platforma za materijale, radionice i prilike.
2. **Stručne posete:**
 - Godišnje posete istraživača iz Belgije.
 - 32 predavanja o DA tehnologijama.
3. **Stručna usavršavanja:**
 - Odlasci naših nastavnika i istraživača na obuke kod drugih partnera na projektu.
4. **Mogućnosti zajedničkog učenja:**
 - Online DA kursevi sa UGENT, ILVO, i ODYC-a.
 - Sertifikati o prisustvu.
5. **Zajednički istraživački rad:**
 - Komentorstvo za 16 naučnih publikacija.
6. **Standardizacija procedura:**
 - Razmena najboljih iskustava radi ubrzanja efikasnosti istraživanja.
7. **Letnje škole:**
 - Organizovane u ILVO, a kasnije u Grčkoj i Srbiji.
8. **Radionice:**
 - Praktična razmena znanja u DA.
 - "Stručne posete" modernim DA kompanijama i farmama.
9. **Kursevi obuke:**
 - 120 sati obuke o menadžmentu, finansiranju i biznis strategijama u oblasti DA.
10. **Reforma nastavnih programa predmeta:**
 - Dopunjavanje 10 programa predmeta na univerzitetima.
11. **Završna konferencija:**
 - Prezentacija rezultata projekta, povezivanje sa novih partnerima, održivost rezultata projekta.

Kako se uključiti?

TALLHEDA VIRTUAL INNOVATION HUB vih.tallheda.eu

Virtuelni centar za inovacije okuplja i povezuje različite zainteresovane strane iz sektora obrazovanja i poljoprivrede, organizuje stalni dijalog između njih, ističe uspešne priče u sektoru i obezbeđuje kontinuitet komunikacijskih aktivnosti nakon završetka projekta.

Značaj digitalne poljoprivrede za očuvanje zemljišta

Digitalna poljoprivreda igra ključnu ulogu u modernoj poljoprivredi omogućavajući praćenje u realnom vremenu određena svojstva zemljišta i koristeći mnoge senzore za praćenje stanja zemljišta:

(a) senzori vlage: Ovi senzori mogu meriti sadržaj vode u zemljištu, što je neophodan faktor u rastu useva i upravljanju vodom,

(b) pH senzori: Ovi senzori koji mere kiselost ili alkalnost zemljišta, što može uticati na dostupnost hranljivih materija i rast useva.

(c) Senzori temperature: Ovi senzori mere temperaturu zemljišta, što može uticati na mikrobiološku aktivnost i rast useva.

(d) Senzori za hranjive materije: Ovi senzori mogu meriti nivoe različitih hranljivih materija kao što su azot, fosfor i kalijum u zemljištu. Ove informacije se mogu koristiti za optimizaciju primene đubriva i poboljšati prinose useva.

(e) Ugljenični i mikrobni senzori: Ovi senzori mogu da mere sadržaj ugljenika i mikrobiološku aktivnost u zemljištu, što omogućava bolje razumevanje zdravlja zemljišta i način i uticaj različitim praksama upravljanja.

(f) Drugi senzori: Postoje i senzori koji mogu da mere druge svojstva zemljišta kao što su električna provodljivost, salinitet, itd.... Podaci senzora se mogu preneti bežično i analizirati korišćenjem analitike podataka i algoritama mašinskog učenja, što može pomoći da se optimizuje rast useva i poboljša zdravlje zemljišta. Pored toga, senzorske mreže se mogu koristiti za praćenje erozije zemljišta, promena u korišćenju zemljišta i praćenje zdravlja zemljišta tokom vremena.

Pravilnim korišćenjem alata digitalne poljoprivrede moguće je očuvati i poboljšati postojeće osobine zemljišta, što je zadatak svake generacije i nacije u nastojanju da se obezbedi hranidbena sigurnost, zdravstvena bezbednost i visok kvalitet hrane za čovečanstvo

Pratite nas!

